

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С.
Scientific Journal «Manager». 2025; (1/107): ..

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья
УДК 005.591.6:37
<https://doi.org/>

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ПРОЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Григорий Петрович Седов

Донецкая академия управления и государственной службы, г. Донецк, ДНР, Россия
captaingrigory@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-4754-6241>

Аннотация. Статья посвящена разработке модели управления взаимозависимыми проектами в портфеле образовательных организаций, что является актуальной задачей в условиях роста сложности и мультидисциплинарности проектной деятельности. В ней анализируется специфика управления проектами в образовательной сфере, где ключевыми вызовами выступают ограниченность ресурсов, высокая динамика изменений внешней среды и необходимость согласования разнонаправленных целей. Особое внимание уделяется проблеме взаимозависимостей между проектами, которые могут носить ресурсный, временной, содержательный или стратегический характер. В статье проведен анализ успешных международных практик применения подходов и методов портфельного управления, среди которых: методология управления проектами PRINCE2, основанная на принципах бережливого управления, модель LPM и методика Stage-Gate. Предложена модель, основанная на интеграции перечисленных подходов в сфере управления проектами, которая позволит установить баланс между стратегической направленностью, гибкостью и эффективностью управления взаимозависимыми проектами с учётом специфики образовательной среды. В рамках модели предложены инструменты визуализации зависимостей (например, матрицы взаимодействий) и алгоритмы оптимизации распределения ресурсов с учётом рисков и синергетических эффектов.

Ключевые слова: портфель взаимозависимых проектов, образовательные организации, модели управления, матрица взаимодействий

Для цитирования: Седов Г.П. Модели управления портфелем взаимозависимых проектов образовательных организаций // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 29-33. <https://doi.org/10.31367/2079-8725-2020-68-2-29-33>.

Original article

PORTFOLIO MANAGEMENT MODELS FOR INTERDEPENDENT PROJECTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Grigory P. Sedov

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia
captaingrigory@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-4754-6241>

Abstract. The article is devoted to working out of a management model of interdependent projects in the portfolio of educational organizations, which is an urgent task in the context of increasing complexity and multidisciplinary project activity. It analyzes the specifics of project management in the educational field, where the key challenges are limited resources, high dynamics of environmental changes and the need to coordinate multidirectional goals. Special attention is paid to the problem of interdependencies between projects, which can have a resource, time, substantive or strategic nature. The article analyzes successful international practices in application of portfolio management approaches and methods, such as: the PRINCE2 project management methodology, based on lean principles management model LPM and the Stage-Gate methodology. A model based on the integration of the listed approaches in the field of project management is proposed, which will establish a balance between strategic orientation, flexibility and effectiveness of managing interdependent projects, taking into account the specifics of the educational environment. The model provides tools for visualizing dependencies (for example, interaction matrices) and algorithms of optimization of resources allocation, taking into account risks and synergetic effects.

Keywords: portfolio of interdependent projects, educational organizations, management models, interaction matrix

For citation: Sedov G. P. Portfolio management models for interdependent educational organizations' projects // Scientific Journal "Manager". 2025; 1(107). 29-33. (In Russ.), <https://doi.org/10.31367/2079-8725-2020-68-2-29-33>.

Введение

Современные образовательные организации сталкиваются с необходимостью адаптации к быстрым изменениям во внешней среде, включая цифровизацию, усиление глобальной конкуренции и рост требований к качеству и доступности образования. В этих условиях система высшего образования должна не только обеспечивать выполнение текущих образовательных и научных задач, но и быть устойчивой к изменениям, гибко реагируя на новые вызовы.

Управление портфелем проектов – процесс координации совокупности проектов для достижения стратегических целей. Взаимозависимые проекты – инициативы, связанные общими ресурсами, временными рамками или результатами. Формирование и управление портфелем взаимозависимых проектов требует учёта специфики образовательной сферы, где проекты могут охватывать различные направления: развитие инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, повышение квалификации сотрудников, укрепление сетевого взаимодействия и улучшение качества образовательного процесса. При этом проекты в портфеле часто имеют взаимозависимости, которые могут усиливать или, наоборот, ослаблять друг друга, что требует применения специальных методов анализа и оценки.

Портфель проектов образовательной организации – это комплексный инструмент, который позволяет создавать ценности, развивать конкурентные преимущества отдельных организаций, адаптироваться к изменяющейся образовательной среде и удовлетворять запросы и ожидания общества. Для структуризации и координирования разнообразных инициатив – потенциальных проектов (мероприятий, программ) – используются различные подходы и стандарты, которые можно адаптировать под нужды конкретной организации в зависимости от её структуры, масштаба проектов и стратегических приоритетов. Выбор стандарта также зависит от отрасли и зрелости организации в управлении проектами.

Проблемами формирования и управления портфелями проектов занимались многие исследователи и практики, внёсшие значительный вклад в развитие подходов и методов в этой области. Так, Гарольд Керцнер – один из ведущих специалистов в области управления проектами, чьи труды акцентируют внимание на стратегическом подходе к управлению портфелями, интеграции и синергии между проектами, а также на важности учёта ресурсов и рисков [1]. Роберт Купер внёс вклад в методы управления инновационными проектами, разработку модели Stage-Gate для оптимизации портфеля, что позволяет улучшить управление на каждом этапе и повысить успешность проектов [2]. Гарри Марковиц занимался разработкой механизмов управления портфелями проектов, предложив математическую модель формирования оптимального портфеля и методы его построения при определённых условиях. Его работа стала основой современной портфельной теории [3]. Элияху Голдратт разработал метод критической цепи, который используется для планирования и управления проектами, включая расчёты по зависимостям ресурсов, рискам и неопределённостям [4].

На постсоветском пространстве среди учёных, занимающихся исследованиями проблематики формирования и управления портфелями проектов, необходимо упомянуть следующих: Елохова А. М. и Арбузову Т. А., изложивших в своей работе «Стратегическое управление портфелем проектов» теоретические аспекты стратегического управления портфелем проектов [5].

Несмотря на значительный прогресс в исследованиях, остаются недостаточно разработаны вопросы создания методик, позволяющие учитывать сложные взаимосвязи и взаимодействия между взаимозависимыми проектами в портфеле.

Цель и задачи исследования

Целью данной статьи является разработка адаптивной модели управления портфелем взаимозависимых проектов в образовательных организациях на основе интеграции методов PRINCE2, LPM и Stage-Gate, включая инструменты визуализации (матрицы зависимостей) и алгоритмы распределения ресурсов. В рамках исследования предлагается комбинированный подход, учитывающий особенности образовательной сферы, методы оптимизации ресурсов, минимизации рисков и максимизации синергетического эффекта между проектами.

Задачи исследования:

- анализ специфики управления портфелями проектов в образовательных организациях;
- классификация типов взаимозависимостей между проектами в портфеле;
- сравнительный анализ моделей управления портфелями взаимозависимых проектов, рекомендации по их применению;
- анализ существующего инструментария для визуализации и оптимизации взаимозависимостей в портфеле проектов.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели и задач использованы следующие методы: классификации зависимостей (в исследовании подходов к управлению портфелями проектов), классификации видов зависимостей (ресурсные, временные,

стратегические); сравнительного анализа существующих подходов и методологий управления портфелями проектов (PRINCE2, LPM и Stage-Gate); кейс-стади (в части моделирования реальных портфелей проектов образовательных организаций).

Результаты исследования

В современных образовательных организациях, как и в других сферах, управление портфелем проектов является ключевым инструментом для достижения стратегических целей. Согласно мнению автора, портфель проектов образовательной организации – это система управления совокупностью разнообразных инициатив, проектов, программ и мероприятий, объединённых общей стратегической целью развития образовательной организации, который представляет собой не просто набор разрозненных активностей, а структурированную и сбалансированную совокупность элементов, направленных на решение ключевых задач организации, таких как повышение качества образования, внедрение инноваций, оптимизация ресурсов, укрепление конкурентных преимуществ и выполнение миссии учреждения.

Портфель проектов образовательной организации как механизм достижения поставленных стратегических целей может включать следующие направления в рамках образовательной деятельности:

- образовательные программы – курсы, тренинги, мастер-классы для различных целевых аудиторий (школьники, студенты, слушатели);
- исследования и разработки – проекты, направленные на создание новых учебных материалов, методик преподавания или технологий обучения;
- проекты поддержки педагогов – повышение квалификации учителей/преподавателей, обмен опытом, методическая поддержка;
- цифровые образовательные платформы – разработка и внедрение онлайн-курсов, платформ дистанционного обучения, сетевых программ, симуляторов и виртуальной реальности;
- социальные инициативы – проекты, направленные на поддержку студенческих семей, малообеспеченных слоёв населения, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья;
- международные проекты – сотрудничество с зарубежными образовательными учреждениями, участие в международных программах обмена;
- мероприятия и конкурсы – организация олимпиад, конкурсов, конференций для школьников и студентов;
- научно-технологические и инновационные проекты – внедрение новых форматов обучения, таких как геймификация, проектная деятельность, виртуальная реальность.

Научные и научно-технологические проекты образовательных организаций направлены на интеграцию науки, технологий и образования. Они могут включать следующие направления:

- разработка инновационных продуктов в сотрудничестве с промышленностью и научными институтами для создания новых технологических решений;
- исследования и разработки в различных областях знаний, создание новых научных открытий, патентов и лицензий;
- создание лабораторий и центров коллективного пользования, оснащённых современным оборудованием, где студенты и преподаватели могут проводить эксперименты и исследования, работать над сложными проектами;
- технологическое предпринимательство, поддержка стартапов и малых инновационных компаний, помощь студентам и выпускникам путём предоставления грантов, менторской поддержки и доступа к инфраструктуре в коммерциализации своих идей;
- программы повышения квалификации для преподавателей и сотрудников образовательных учреждений;

- участие в международных научных и технологических проектах, что позволяет им обмениваться опытом и знаниями с коллегами из разных стран;
- организация и проведение научных конференций и семинаров;
- развитие междисциплинарных проектов, требующих интеграции знаний из различных областей.

Такие проекты способствуют укреплению научного потенциала страны/региона, подготовке высококвалифицированных кадров и внедрению передовых технологий в производство и повседневную жизнь.

Проекты в сфере воспитания, связанные с ESG-повесткой (Environmental, Social, Governance – экологическая, социальная и управленческая ответственность), становятся всё более актуальными в современном мире. Они направлены на формирование у подрастающего поколения ценностей устойчивого развития, социальной ответственности и экологического сознания. В них входят следующие инициативы:

экологические проекты:

- образовательные программы по экологии, направленные на обучение детей и молодёжи основам экологической грамотности;
- климатические инициативы – проекты, которые рассказывают о проблемах изменения климата и способах их решения;

социальные проекты:

- волонтерские программы – проекты, которые вовлекают молодёжь в волонтерскую деятельность, направленную на помощь нуждающимся;
- инклюзивное образование – проекты, направленные на воспитание толерантности и уважения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Такой сложный портфель проектов, как «многослойный пирог» позволяет комплексно подходить к развитию образовательной системы, охватывая различные аспекты и уровни образования, научных исследований. Поэтому в управлении портфелем проектов образовательных организаций возникают различного рода взаимозависимости.

Выделяют несколько видов взаимозависимостей.

1. Функциональная зависимость возникает, когда результат одного проекта является необходимым условием для начала следующего. Например, разработка программного обеспечения должна завершиться до начала тестирования и создания на её основе научных исследований и разработок, обработки результатов научных исследований.

2. Ресурсная зависимость в той или иной мере возникает практически во всех проектах, так как проекты используют одни и те же ресурсы (человеческие, финансовые, материальные), они могут влиять друг на друга. Если ресурс занят одним проектом, другой проект может задерживаться из-за нехватки этого ресурса.

3. Логическая зависимость появляется, когда успешная реализация одного проекта зависит от результатов другого.

4. Финансовая зависимость показывает зависимость от финансовых потоков друг друга. Например, завершение одного проекта может высвободить средства для финансирования другого.

5. Технологическая зависимость связана с использованием одних и тех же технологий или платформ. Один проект может разрабатывать новую технологию, которая затем будет использована в другом проекте.

6. Организационная зависимость возникает между проектами, которые выполняются одной организацией или командой. Они могут включать в себя общие процессы, процедуры и стандарты.

7. Рыночная зависимость связана с внешними факторами, такими как спрос на образовательные продукты, конкуренцию и другие социально-экономические условия.

Изменения на рынке труда и образовательных услуг могут повлиять на реализацию нескольких проектов одновременно.

Все эти взаимозависимости пересекаются между собой, а их учёт важен для эффективного распределения и оптимального планирования ресурсов, минимизации рисков и обеспечения их успешного выполнения.

Применение системы управления портфелями взаимозависимых проектов в образовательных организациях находит своё отражение в конкретных практиках (кейсах), среди которых наиболее значимыми являются масштабные образовательные реформы, создание цифровых образовательных платформ и применение искусственного интеллекта, укрепление международного сотрудничества и прочее.

Рассмотрим успешные практики применения методов управления портфелями проектов образовательных организаций. Так, в Финляндии программы модернизации образовательных стандартов реализуются через портфели проектов, где учитываются взаимозависимости между профессиональным обучением, цифровизацией и развитием школьной инфраструктуры [6]. В России сегодня анонсированы масштабные изменения в системе высшего образования, которые коснутся реорганизации системы «бакалавриат – магистратура» по привычной схеме «4+2», увеличения объёмов практической подготовки и целевого заказа на подготовку со стороны работодателей, ускорения подготовки специалистов по некоторым направлениям.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» внедрены новые интенсивные образовательные программы, ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий. Для них создана информационная платформа «Цифровой конструктор компетенций» [7]. Кроме этого создаются образовательно-производственные центры (кластеры), которые основаны на интеграции колледжей и организаций реального сектора экономики. В рамках таких партнёрских соглашений (между колледжами и предприятиями) работодатели получают возможность участвовать в управлении колледжами: регулировать разработку и реализацию образовательных программ, определять требуемое оснащение зон по видам работ, привлекать своих работников к наставничеству на производстве.

В российских университетах, таких как МГУ и СПбГУ, проекты по внедрению электронных курсов и онлайн-обучения объединены в портфели для координации усилий и экономии ресурсов. Это позволяет синхронизировать разработку контента и инфраструктуры, а также усилить эффект от использования платформ [8].

Цифровизация процессов управления портфелем проектов открывает новые возможности для образовательных организаций. Современные программные продукты, или специализированные решения для управления портфелями, позволяют автоматизировать планирование, отслеживание и анализ проектов. Одним из перспективных направлений является применение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для прогнозирования рисков, оптимизации распределения ресурсов и анализа взаимозависимостей. Например, системы ИИ могут автоматически определять, какие проекты наиболее критичны для достижения стратегических целей организации, или предлагать сценарии для перераспределения ресурсов в случае изменений.

Цифровые инструменты также помогают создавать динамические дашборды, обеспечивающие визуализацию текущего состояния портфеля, ключевых показателей и взаимозависимостей. Такие решения упрощают принятие решений и позволяют более гибко адаптироваться к изменениям в образовательной среде. Примером может быть программа Erasmus+, которая включает множество взаимосвязанных проектов по академической мобильности, совместным исследовательским инициативам и развитию инновационных подходов в обучении [9].

Такие практики демонстрируют значимость системного подхода к управлению взаимозависимыми проектами в образовательных организациях и подтверждают эффективность объединения разрозненных инициатив в единые портфели для достижения стратегических целей.

Образовательные организации в условиях ограниченных финансовых, человеческих и временных ресурсов сталкиваются с проблемой оптимального распределения ресурсов между проектами. Современные методы не всегда способны обеспечить достаточную гибкость и адаптивность к изменениям, что может привести к неполной реализации стратегических целей организации.

Большинство методик управления портфелями проектов были разработаны с фокусом на коммерческие и производственные организации. Среди международных подходов и методов управления портфелем проектов наиболее популярными являются:

1. PRINCE2 (Projects in controlled environments) – это методология управления проектами, которая ориентирована на строгую формализацию и контроль на всех этапах проекта [10]. Она включает чёткое разделение ответственности, пошаговое выполнение задач и документацию, что обеспечивает полный контроль и прозрачность действий на всех стадиях.

Особенности и ограничения методологии PRINCE2 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Особенности и ограничения методологии PRINCE2

Table 1 – Features and limitations of the methodology PRINCE2

Особенности	Ограничения
1. Чёткая структура управления Жёсткое разделение ролей (руководитель проекта, администратор), этапов и документации	1. Избыточная бюрократия Не подходит для малых / гибких проектов (например, разработка элективного курса)
2. Фокус на бизнес-обоснование Каждый этап требует доказательств экономической целесообразности	2. Сложность оценки «нефинансовых» результатов Трудно измерить социальный эффект (например, от программ инклюзивного образования)
3. Стандартизация процессов Готовые шаблоны и регламенты для планирования, отчётности и управления рисками	3. Низкая адаптивность к изменениям Сложности при корректировке курсов под новые ФГОС
4. Контроль качества Регулярные аудиты на каждом этапе	4. Высокие трудозатраты Нехватка администраторов в вузах для сопровождения

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что подход фокусируется на управлении проектами в контролируемой среде, для которой характерна жёсткая регламентация и формализация. Примерами успешного применения в портфелях проектов образовательных организаций методологии PRINCE2 могут быть: управление строительством учебного корпуса: контроль посредством разработки жизненного цикла (инициация → планирование → реализация); прохождение процедуры аккредитации образовательных программ с использованием шаблонов и регламентов; разработка онлайн-курсов и проверка контента на соответствие стандартам после каждого модуля. Таким образом, методология PRINCE2 эффективна для управления большими проектами, но избыточна для краткосрочных инициатив образовательных организаций.

2. Lean Portfolio Management (LPM) – это методология управления портфелем, основанная на принципах бережливого управления. Она помогает согласовать стратегию с исполнением и акцентирует внимание на согласовании гибкой разработки с бизнес-стратегией и создании ценности для клиентов путём разработки продуктов и решений.

Рассмотрим особенности и ограничения данной методологии в таблице 2.

Таблица 2 – Особенности и ограничения методологии Lean Portfolio Management (LPM)
 Table 2 – Features and limitations of the methodology Lean Portfolio Management (LPM)

Особенности	Ограничения
<p>1. Гибкость процессов Позволяет быстро адаптировать портфель проектов к изменениям требований рынка и нормативных документов</p>	<p>1. Требуется изменения организационной культуры Сопротивление сотрудников новым практикам управления</p>
<p>2. Фокус на ценности Ориентация на создание максимальной ценности для студентов и преподавателей</p>	<p>2. Сложность количественной оценки результатов Трудно измерить качество образования традиционными метриками</p>
<p>3. Минимизация потерь Сокращение ненужных процессов и дублирования в управлении проектами</p>	<p>3. Требуется постоянного вовлечения руководства Нехватка времени у администрации на регулярные встречи</p>
<p>4. Визуализация workflow Использование канбан-досок для наглядного отображения прогресса</p>	<p>4. Ограниченная применимость для крупных формализованных проектов Не подходит для процессов с жёсткими регламентами</p>
<p>5. Непрерывное улучшение (кайдзен) Регулярный анализ и оптимизация процессов</p>	<p>5. Требуется значительных временных ресурсов Нехватка времени у преподавателей на участие в улучшениях</p>

Проведенный в таблице 2 анализ модели LPM демонстрирует её значительный потенциал для оптимизации управления проектами в образовательной сфере, однако требует тщательной адаптации к специфике учебных заведений. Примерами успешного применения в портфелях проектов образовательных организаций являются: оптимизация расписаний учебных занятий на основе реального спроса студентов; разработка междисциплинарных курсов по запросам работодателей; устранение дублирования в отчётности по научным проектам; управление разработкой новых учебных программ.

Таким образом, основной задачей внедрения модели LPM является оптимизация процесса работы над проектами и программами для обеспечения максимальной ценности для общества и самой образовательной организации. Успешное внедрение методологии LPM требует значительных организационных изменений в корпоративной культуре. Организации, готовые к этим вызовам, смогут значительно повысить свою конкурентоспособность и добиться лучших результатов в достижении стратегических целей. Рекомендациями к внедрению модели являются: постепенное внедрение LPM посредством реализации пилотных проектов с вовлечением ключевых сотрудников; использование комплексных показателей (трудоустройство выпускников, отзывы студентов) для организационного развития; назначение ответственных за LPM-процессы из числа заместителей деканов; комбинирование с элементами PRINCE2

для сложных проектов; внедрение цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act) для ключевых процессов.

Таким образом, LPM представляет собой перспективный подход для модернизации управления в образовательной организации, но требует системного внедрения с учётом организационных изменений.

3. Методология Stage-Gate (SG) представляет собой структурированный подход к управлению инновационными проектами и портфелями проектов, особенно при разработке новых продуктов. Она включает в себя несколько этапов (stages), между которыми установлены контрольные точки (gates, или «ворота») [11]. Основная функция «ворот» – блокировка нежизнеспособных идей и планов, во избежание провального запуска новых проектов и продуктов. После прохождения этапа принимается решение о дальнейшем пути проектов (продолжать, закрывать, замораживать или перезапускать). Рассмотрим ключевые особенности и ограничения этой методологии (таблица 3).

Методология Stage-Gate чаще всего используется в управлении большими портфелями проектов в организациях с устойчивыми бизнес-процессами. Для её внедрения в образовательные организации необходимо тщательно оценить их специфику.

Таблица 3 – Особенности и ограничения методологии Stage-Gate

Table 3 – Features and limitations of the methodology Stage-Gate

Особенности	Ограничения
1. Чёткое разделение на стадии (идея → разработка → тестирование → внедрение) снижает риски	1. Избыточная бюрократия Формализация для малых проектов (например, обновление отдельного курса)
2. Объективная оценка Оценивание жизнеспособности проекта на каждом этапе	2. Субъективность Зависимость от субъективного мнения экспертов
3. Экономия бюджета Оптимизация бюджета за счёт раннего отсева неудачных инициатив	3. Завышенная стоимость Высокие затраты на проведение экспертиз
4. Гибкость Возможность адаптации этапов под специфику вуза	4. Корректировки Сложность внесения изменений после утверждения плана
5. Коммуникации Все участники (администрация, преподаватели) видят критерии принятия решений	5. Избыточные совещания Большое количество согласований замедляет процесс

Из анализа методологии Stage-Gate (таблица 3) можно сделать выводы об её успешном применении в портфелях проектов образовательных организаций, среди которых: внедрение новых образовательных стандартов в соответствии с алгоритмом «поэтапная апробация → корректировка → массовый переход»; оценка пилотной версии онлайн-курса перед запуском для всех обучающихся; приоритизация научных исследований и финансирование только перспективных направлений; разработка гибридных программ обучения (офлайн+онлайн) с итеративными доработками; межфакультетские проекты и прочее.

На основе проведенного сравнительного анализа становится очевидным, что каждый из рассмотренных подходов – PRINCE2, LPM и Stage-Gate – обладает своими преимуществами и ограничениями, в зависимости от целей и условий функционирования образовательных организаций. Несмотря на то, что все эти подходы

обеспечивают эффективное управление проектами и портфелями проектов, их жёсткая структура и специфика зачастую не полностью соответствуют динамичной и многозадачной природе образовательных инициатив, где проекты могут иметь высокую степень взаимозависимости и изменчивости в ходе реализации.

Анализ успешных международных практик в сфере управления проектами, использующих рассмотренные подходы, позволяет выявить их ограниченную применимость в условиях образовательных организаций, что связано с ориентированностью, прежде всего на коммерческий сектор и отсутствие учёта специфики образовательной среды:

- жёсткая формализация (PRINCE2) противоречит принципам гибкости в условиях быстро меняющихся требований к образовательным программам;
- высокие требования к ресурсам (LPM) сложно реализовать при ограниченных бюджетах вузов и колледжей;
- бюрократизация процессов (Stage-Gate) замедляет реализацию инициатив, требующих оперативности, например при внедрении цифровых платформ.

Перечисленные противоречия обуславливают необходимость перехода к гибридным подходам, сочетающим сильные стороны перечисленных моделей с адаптацией под требования образовательных организаций. Таким образом, переход от жёстких требований (стандартов) к адаптивным подходам обеспечивает образовательным организациям баланс между стратегической направленностью, гибкостью и эффективностью управления взаимозависимыми проектами. Адаптивный подход повышает эффективность проектной деятельности в части достижения стратегических целей, прозрачность и точность анализа портфеля позволяет учитывать взаимозависимости и планировать последовательность выполнения проектов с их учётом.

Для повышения эффективности управления портфелем взаимозависимых проектов используются различные инструменты и технологии. Так, для оценки временных, ресурсных и логических взаимозависимостей между проектами в портфеле могут применяться методы:

- сети PERT/CPM позволяют наглядно представить взаимосвязи между задачами проектов, определить критический путь и оптимизировать временные ресурсы. Примером может служить планирование разработки образовательных программ, где промежуточный результат в конце одного этапа инициирует начало следующего [12];

- когнитивные карты как инструмент для анализа стратегических взаимосвязей между проектами, в которых происходит визуализация влияния одного проекта на другой. Это особенно актуально для образовательных организаций, где стратегическая цель может быть достигнута за счёт комбинированного эффекта нескольких инициатив [13];

- методы анализа социальных сетей и взаимодействий между участниками проектов. Они позволяют выявить ключевые узлы и зависимости в сети исполнителей, что помогает усилить координацию и минимизировать конфликты между командами [14];

- ERP-системы (такие системы, как SAP или Oracle) позволяют интегрировать данные из различных подразделений и автоматизировать многие процессы;

- проектные платформы и специализированные программы, такие как Microsoft Project, Jira или Trello, помогают планировать задачи, распределять ресурсы и мониторить ход выполнения проектов;

- аналитические BI-инструменты (сокр. от Business Intelligence), такие как Power BI или Tableau, предоставляют возможность визуализировать данные и проводить глубокий анализ портфеля проектов.

В связи с этим возникает необходимость в адаптации существующих методик с учётом особенностей образовательной среды, где важно не только контролировать реализацию отдельных проектов, но и оптимизировать взаимодействие между ними, а также максимизировать их общий эффект.

В рамках разрабатываемой адаптивной модели управления портфелем взаимозависимых проектов образовательных организаций ключевым инструментом анализа выступает матрица взаимозависимостей, которая позволяет **визуализировать** связи между проектами портфеля, **идентифицировать** критические точки конфликтов и потенциальные синергетические эффекты и **оптимизировать** распределение ограниченных ресурсов.

Допустим портфель взаимозависимых проектов образовательной организации содержит пять различных проектов (от А до Д). Построим матрицу взаимозависимостей на основе их классификации (дана выше) (таблица 4).

Таблица 4 – Матрица взаимозависимостей проектов в портфеле образовательной организации (авторская разработка, основанная на теории Э. Голдратта [4])

Table 4 – Matrix of interdependencies of projects in the portfolio of an educational organisation (author's development based on the theory of E. Goldratt [4])

Проекты	Внедрение цифровой платформы (А)	Модернизация кампуса (Б)	Международный научный проект (В)	ESG-инициатива (Г)	Образовательные инновации (Д)
Внедрение цифровой платформы (А)	-	Сроки подключения (временная)	Общая платформа (ресурсная)	Сбор данных (логическая)	Цифровые материалы (ресурсная)
Модернизация кампуса (Б)	IT-инфраструктура (ресурсная)	-	Готовность аудиторий (временная)	Эко-материалы (содержательная)	-
Международный научный проект (В)	Использование платформы (ресурсная)	Сроки сдачи помещений (временная)	-	Отчётность (логическая)	Адаптация программ (содержательная)
ESG-инициативы (Г)	Мониторинг энергии (логическая)	Утилизация отходов (содержательная)	Зелёные стандарты (содержательная)	-	Включение в учебные планы (логическая)
Образовательные инновации (Д)	Онлайн-модули (содержательная)	-	Подготовка тьюторов (ресурсная)	Темы курсов (содержательная)	-

Данная матрица (таблица 4) разработана для анализа и управления взаимосвязями между ключевыми проектами образовательной организации, интегрирует методологии PRINCE2, LPM и Stage-Gate и позволяет выявить критические точки пересечения проектов по ресурсам, срокам и содержанию, определить приоритеты для распределения ограниченных ресурсов и предотвратить конфликты и перегрузку исполнителей. Матрица строится на пересечении взаимозависимостей проектов между собой и предполагает оценку с учётом двух параметров: тип зависимости (ресурсная, временная, содержательная, логическая), уровни критичности (красный, оранжевый и зелёный цвета).

Ключевые пересечения в данной матрице взаимозависимостей выглядят следующим образом:

1. Критические зависимости (красный цвет) – проекты, которые не могут быть реализованы без выполнения условий других проектов:

1.1. Конфликт IT-ресурсов между проектами: Международный научный проект (B) ↔ Цифровая платформа (A).

Решения, которые предлагают методологии на данном этапе:

PRINCE2: назначение ответственного за ресурсы с еженедельными отчётами по ключевым моментам;

LMP: оптимизация потоков через VSM – системный подход к визуализации шагов, необходимых для создания ценности;

Stage-Gate: Внедрение контрольной точки «Готовность IT-инфраструктуры».

1.2. Зависимость от сроков ремонта: Международный научный проект (B) ↔ Ремонт кампуса (B).

Возможное использование методологии на данном этапе:

PRINCE2: Включение в реестр рисков с эскалацией на доску проекта;

Stage-Gate: Обязательный Gate «Готовность помещений» с чек-листом из 15 пунктов.

1.3. Дефицит материалов: Образовательные инновации (D) ↔ Цифровая платформа (A).

Возможное использование методологии на данном этапе:

LPM: Создание буферного запаса материалов через систему «Канбан»;

Stage-Gate: Дополнительный Gate 2.5 «Комплектность материалов».

Управленческим решением устранения критической зависимости может быть обеспечение ресурсами для успешной реализации проектов B и D.

2. Средние зависимости (оранжевый цвет) – проекты, в которых задержки возможны, но контролируемы:

2.1. Зависимость от сроков: подключение Цифровой платформы (A) ↔ Ремонт кампуса (B).

Возможное использование методологии на данном этапе:

PRINCE2: Ежедневные встречи с инженерами и отчёты о проделанной и запланированной работе;

LPM: Визуализация на временной шкале диаграммы Ганта.

2.2. Адаптация программ: Международные научные проекты (B) ↔ Образовательные инновации (D).

Возможное использование методологии на данном этапе:

LPM: Быстрые итерации через Кайдзен-циклы (2 недели);

Stage-Gate: Чек-лист совместимости программ.

Возможным решением является закрепление на стадии формирования портфеля проектов ответственных за координацию сроков и содержания.

3. Слабые зависимости (зелёный цвет) – связи, которые незначительно влияют на сроки/качество:

Все пересечения с ESG-инициативами (Г) (мониторинг энергии, эко-материалы).

Возможное использование методологии на данном этапе:

PRINCE2: Учёт в реестре рисков с низким приоритетом;

LPM: Вынесение на отдельную Канбан-доску.

Анализ матрицы взаимозависимостей выявляет ключевые закономерности в управлении проектами образовательной организации. Наибольшие сложности возникают, когда несколько инициатив одновременно требуют одних и тех же ресурсов. Здесь помогает комбинация трёх подходов.

Для критически важных проектов, таких как цифровая платформа и ремонт кампуса, мы применяем **PRINCE2** – это даёт чёткий контроль сроков и распределения ответственности. Например, назначенный IT-менеджер регулярно проверяет загрузку серверов, чтобы международный научный проект и образовательные инновации не испытывали дефицита ресурсов.

Когда речь идёт о гибком распределении преподавателей и оптимизации их нагрузки, на помощь приходит **Lean Portfolio Management (LPM)**. Этот подход позволяет оперативно перераспределять сотрудников между проектами, используя визуальные доски и ограничивая количество одновременных задач.

Для инновационных инициатив, таких как новые образовательные программы, идеально подходит **Stage-Gate**. Каждая новая идея проходит поэтапную проверку: от первоначальной концепции до пилотного запуска. Это защищает от реализации непродуманных решений и помогает сосредоточиться на действительно важном.

ESG-инициативы, имеющие минимальные зависимости с другими проектами, реализуются параллельно основным направлениям работы. Для них мы используем упрощённые процедуры контроля.

Практическая ценность такого комплексного подхода в том, что он позволяет заранее выявлять «узкие места» и принимать обоснованные решения. Регулярное обновление данных и анализ матрицы помогают избегать кризисных ситуаций, связанных с перегрузкой ресурсов или конфликтами между проектами.

Выводы

Проведенное исследование подтвердило эффективность интеграции методологий PRINCE2, LPM и Stage-Gate для управления взаимозависимыми проектами в образовательных организациях. Разработанная адаптивная модель, основанная на матрице взаимозависимостей, позволяет сочетать структурный контроль крупных инициатив с гибким распределением ресурсов и поэтапной оценкой инноваций. Матрица служит практическим инструментом для предупреждения ресурсных конфликтов и оптимизации проектной деятельности. Комплексный подход обеспечивает сбалансированное управление портфелем взаимозависимых проектов с учётом специфики образовательной среды, позволяя достигать стратегических целей при рациональном использовании ограниченных ресурсов.

Дальнейшие исследования будут направлены на апробацию модели с учётом специфики образовательных учреждений Донецкой Народной Республики, а также разработку метрик для оценки долгосрочной социальной ценности портфелей взаимозависимых проектов.

Список источников

1. Керцнер Г. Управление проектами: учебное пособие. 2022. С. 45-78. URL: <https://ftp.idu.ac.id/wp-content/uploads/ebook/ip/BUKU%20MANAJEMEN%20PROYEK/project-management-harold-kerzner1.pdf>.
2. Cooper, R. G. Stage gate systems for new product success // Marketing Management. 1993. Vol. 1, № 4. P. 20-29. EDN BNJYQL. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=1799690>.
3. Симоненкова Е. В. Формирование инвестиционного портфеля по модели Марковица // Хроноэкономика. 2017. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-investitsionnogo-portfelya-po-modeli-markovitsa>.
4. Голдратт Э. М. Критическая цепь. Пер. с англ. Москва: С Центр, 2006. 272 с. URL: https://sovnet.ru/media/Editor/Kritik_cer.pdf.
5. Елохов А. М., Арбузова Т. А. Стратегическое управление портфелем проектов: монография; Пермский государственный национальный исследовательский

университет. Пермь, 2023. 168 с. URL: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/Elohov-Arbuzova-Strategicheskoe-upravlenie-portfelem-proektov.pdf> .

6. Бойко Л. А. Реформа образовательной системы Финляндии как инструмент построения инновационной экономики // КЭ. 2018. № 1. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32474526> .

7. Федеральный проект «Профессионалитет». URL: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/additional_vocational_education/ .

8. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования РФ. URL: <https://minobrnauki.gov.ru> .

9. Программа Erasmus+ // Европейская Комиссия: офиц. сайт. URL: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu> .

10. Иванов А. PRINCE2: основы методологии // Хабр. 2023. URL: <https://habr.com/ru/articles/531486> .

11. Кармаз Н. Stage-Gate: управление проектами // Платформа vc.ru. 2023. URL: <https://vc.ru/u/1990254-nikita-karmaz/757115-stage-gate-prinimaem-resheniya-i-upravlyaem-proektom-s-metodikoi-ot-roberta-kupera>

12. Петров А. А. Эволюция парадигмы управления проектами // Экономика и управление. 2017. № 2. С. 211-214. URL: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-economy-2017-2/19-petrov.pdf> .

13. Когнитивная карта // Большая российская энциклопедия. URL: <https://bigenc.ru/c/kognitivnaia-karta-315c4a> .

14. Петров В. И. Анализ социальных сетей в управлении проектами // Управление проектами. 2022. № 3. С. 45-60. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=59762986> .

Информация об авторе

Г.П. Седов – специалист 2-й категории отдела лицензирования, аккредитации и мониторинга качества образования, аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами.

Information about the author

G.P. Sedov – specialist of the 2nd category of the Department of Licensing, Accreditation and Quality Monitoring of Education, a graduate student of the Department of Innovation Management and Project Management.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.02.2025; одобрена после рецензирования 16.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 28.02.2025; approved after reviewing 16.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.